

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA "OVQAT" SEMASINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI.

Vaxobova Dilnavo Farxod-qizi¹

lingvistika(ingliz tili) yo'nalishi II bosqich magistranti

Mirzayeva Dilshoda²

Ilmiy rahbar: (PHD)

Vakhobovadilnavo@gmail.com

¹⁻²Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511345>

ANNOTATSIYA:

Maqollar xalq o'g'zaki ijodining eng qadimiy janri hisoblanib, ularda xalqning o'tmishi, madaniy merosi va qadriyatlari aks etadi. Ayni paytda maqollar ustida tilshunoslikda chuqur izlanishlar olib borilyapti va bunday izlanishlar natijasida olimlar tomonidan tilshunoslikning yangi qirralari ochib berilmoqda. Bizning ushbu maqolamiz ham ana shunday izlanishlardan biri bo'lib, unda biz o'zbek va ingliz maqollarini qiyosiy o'rganish orqali har ikkala xalqning madaniy va milliy odatlarini tilga qay daraja aks etganini ifodalabgina qolmay, balki xalqlarning milliy mentalitetidagi o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini ochib berishga qaratilgan. Mazkur masalani o'rganish uchun biz ingliz va o'zbek xalq maqollaridagi ,aynan, "ovqat" semasi bilan bog'liq maqollarni lingvokulturologik jihatdan tahlil qildik.

Kalit so'zlar: Sema, lingvokulturologiya, mentalitet, qadriyat, omil.

Avvalambor, Lingvokulturologiya o'zi nima degan savolga yuzlanadigan bo'lsak, Lingvokulturologiya bu tilshunoslikning alohida soxasi hisoblanadi. Bugungi kunda, tilshunoslikda kishilar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy-siyosiy, ma'daniy kommunikativ jarayonlar, tillarning o'zaro munosabati va til ma'daniyati hamda tilning milliy o'ziga xos ko'rinishi kabi qator masalalar yuzaga kelmoqda. Bu esa tilshunoslik va madaniyatshunoslik o'rtasida alohida o'z yo'nalishi va predmetiga ega bo'lgan yangi soha lingvokulturologiyaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Antropotsentrik tilshunoslikning etakchi yonalishlaridan biri hisoblangan lingvokulturologiya (lot. lingua til + lot. cultura ishlov berish + yun. logos talimot) tilshunoslik, madaniyatshunoslik, etnografiya, psixolingvistika sohalari hamkorligida yuzaga kelgan, tilning madaniyat, etnos, milliy mentallik bilan o'zaro aloqasi va tasirini antropotsentrik paradigma tamoyillari asosida organuvchi sohadir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, mazkur soha XX asrning songgi choragida shakllangan bo'lib, lingvokulturologiya termini V.N.Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi tomonidan analga oshirilgan

tadqiqotlar bilan bog' liq ravishda paydo bo'lgan. Lingvokulturologiyaning yuzaga kelishi haqida gap borar ekan, ko'plab tadqiqotchilar bu nazariyaning ildizi V.fon Gumboldtga borib taqalishini alohida takidlaydilar. Tilshunoslikda bu sohaning shakllanishida A.A.Potebnya, L.Vaysgerber, X.Glins, X.Xols, U.D.Uitni, D.U.Pauell, F.Boas, E.Sepir, B.L.Uorf, G.Brutyman, A.Vejbitskaya, D.Xaymz kabi tilshunoslarning qarashlari muhim ro'l oynaganligini ham takidlanadi.

Xususan, V.A.Maslova Lingvokulturologiyaning rivojini 3 bosqichga ajratadi:

- 1) fan shakllanishiga turtki bolgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V.fon Gumboldt, E.Benvenist, L.Vaysgerber, A.A.Potebnya, E.Sepir kabi tilshunoslarning ishlari);
- 2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi;
- 3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi.

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi oziga xos jihatlarning tilda aks etishini organish lingvokulturologiyaning bosh mezonidir. Mazkur sohaning obyekt- til va madaniyat, predmeti- ozida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklaridir. Muhim jihati shundaki, lingvokulturologiyada madaniy axborot tashuvchi til birliklari tadqiq etiladi. Bunday til birliklari lingvomadaniy birliklar termini ostida o'zaro birlashishadi. Ramz, mifologema, etalon, metafora, paremiologik birliklar, lakunalar, stereotiplar, pretsedent birliklar, nutqiy etiketlar eng asosiy lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Olamning lisoniy manzarasini, madaniyatning asosiy konseptlari majmui bolgan konseptosferani, lisoniy ongni tavsiflash hamda til egalarining milliy-madaniy mentalligini aks ettiruvchi lisoniy birliklarni, insoniyatning qadimiy tasavvurlariga muvofiq keluvchi madaniy arxetiplarni, nutqiy muloqotga xos bolgan milliy ijtimoiy-madaniy stereotiplarni aniqlash va o'rganish lingvokulturologiyaning eng muhim vazifalari hisoblanadi. Til va madaniyatning ozaro tasiri muammosi etnolingvistika, etnopsixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, lingvomamlakatshunoslik, lingvokonseptshunoslik, lingvopersonologiya kabi sohalarda ham organiladi. SHu bois, ushbu sohalar lingvokulturologiyaga yaqin sohalar hisoblaniladi. Jumladan, V.N.Teliya bu haqda shunday yozadi: Lingvokulturologiya insoniy, aniqrogi, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bolgan inson togrisidagi antropologik paradigmaga xos bolgan yutuqlar majmuasidir". G.G.Slishkinning fikriga kora, Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrogi, insondagi madaniyat omiliga yonaltirilgan. Lingvokulturologiya markazining madaniyat fenomenidan iborat bolishi inson haqidagi fanning antropologik paradigmaga tegishli hodisa

ekanligidan dalolat beradi". Lingvokulturologiyaning organish obyektini haqidagi fikrlar borasida bir fikrga kelingan bolsa-da, ayrim munozarali qarashlar hamma mavjud. Misol uchun, V.N.Teliyaning fikriga kora, lingvokulturologiya til va madaniyatning faqatgina sinxron aloqasini organadi. V.A.Maslova esa bu soha tilni ham sinxron, ham diaxron jihatdan organishini takidlaydi. SHuningdek, V.N.Teliya lingvokulturologiya obyektini umuminsoniy xarakterga ega ekanligini, takidlasa, V.A.Maslova muayyan xalq yoki bir-biriga qardosh xalqlar tilining lingvokulturologik xususiyatlari alohida, ajratilib organilishi lozim ekanligini bildiradi. Hozirgi kunda, lingvokulturologiya jahon, xususan, rus tilshunosligining eng rivojlangan yonalishlaridan biri bolib, bu borada ko'plab oquv qollanmalar yaratilgan. Tilshunoslarning keltirishicha, ularning ichida eng mashhuri V.A.Maslova tomonidan yaratilgan oquv qollanma hisoblanadi. Mazkur oquv qollanmada lingvokulturologiya sohasining metodlari, obyektini va predmetini, shu bilan birga uning yonalishlari yoritib berilgan bolib, shu bilan birgalikda muayyan til birligini lingvokulturologik tahlil qilish namunalari korsatilgan. Lingvokulturologik tadqiqotlarda, asosan, quyidagi masalalar tadqiq etilganligiga guvoh bolish mumkin: 1) muayyan nutqiy janrning lingvokulturologik xususiyatlari. Bunda kopincha miflar, xalq ogzaki ijodiga xos janrlar tili tahlil etilgan; 2) muayyan uslubda yozilgan asarda lingvokulturologik konsept ifodalanishi tadqiqi. Bunda, asosan, badiiy-nasriy asarlar tili tahlil etilgan; 3) qiyosiy aspektidagi ishlar. Bunda, asosan, rus tilidagi lingvomadaniy birliklar ingliz, nemis, fransuz tillari bilan qiyoslangan; 4) lingvokulturologiyaning pedagogika fani bilan bogliq jihatlari. Bunda talabalarda lingvokulturologik birliklarni aniqlash va tahlil etish malakasini hosil qilish asosiy maqsad qilib qoyilgan. Lingvokulturologik yo'nalishlar borasidagi tadqiqotlar ozbek tilshunosligida oxirgi on yilliklarda yuzaga kelishni boshladi. Masalan, Z.I.Solievanning nomzodlik ishi ozbek va fransuz tillaridagi sentensiya, yani axloqiy-talimiy xarakterdagi matnlarning milliy-madaniy xususiyatlarini organishga qaratilgan. Professor N.Mahmudovning Tilning mukammal tadqiqi yollarini izlab nomli maqolasida lingvokulturologiya, umuman, antropotsentrik paradigmaning mohiyati va bu boradagi muammolar chuqur va asosli tarzda yoritib berildi. Ushbu maqolani ozbek tilshunosligida lingvokulturologiya borasida jiddiy va asosli mulohazalar bayon qilingan birinchi asar sifatida baholash mumkin. Maqolada lingvokulturologik nazariyaning shakllanishi uchun xizmat qilgan omillar, undagi eng asosiy tushunchalar, ularning talqinidagi har xilliklar haqida asosli mulohazalar keltirilgan. Xususan, N.Mahmudov sohaning eng asosiy tushunchalaridan bolgan til va madaniyat haqida quyidagicha yozadi:

"Til va madaniyat deganda, kopincha, nutq madaniyati deyiladigan muammo assotsiativ holda esga tushsa-da, bu ikki orindagi madaniyatning aynanligini aslo korsatmaydi. Til va madaniyat deganda, odatda, (togrisi ham shu) til orqali u yoki bu madaniyatni yoki aksincha, madaniyatni organish orqali u yoki bu tilni tushuntirish nazarda tutiladi, aniqroq aytadigan bolsak, lingvokulturologiyadagi madaniyatning manosi aqliy-manaviy yoki xojalik faoliyatida erishilgan daraja, saviya (nutq madaniyati) emas, balki kishilik jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va manaviy-marifiy hayotida qolga kiritgan yutuqlari majmui (madaniyat tarixi, ozbek madaniyati) demakdir. SHunday bolgach, nutq madaniyatining organish muammolari boshqa, lingvokulturologiyaning organish obyekti tamoman boshqadir".Lingvokulturologiyaning bevosita matn bilan bogliq jihatiga yuzlanadigan bo'lsak, matn ham boshqa til birliklari qatorida bu sohaning tadqiq obyektlaridan biri hisoblaniladi. Lingvokulturologiya kitobining muallifi V.A.Maslova bu borada quyidagicha yozadi: Matn tilshunoslik va madaniyatning haqiqiy kesishuv nuqtasidir. Zero, matn til hodisasi va uning oliy sathi hisoblanadi, shu bilan birga u madaniyat mavjudligining amal qilish shakli hamdir. Lingvokulturologiya esa tilni madaniy qadriyatlar tajassumi sifatida tadqiq etadi". V.A.Maslovaning, xususan, oxshatish matnlar haqidagi fikri ham etiborga loyiqdir. Olima oxshatishlarning matn yartilishidagi orniga yana toxtalib, ular matnda struktur-kompozitsion vazifani bajarishi va matn kogerentligini taminlovchi vosita maqomida bolishini yozadi. Kuzatishlar natijasida shuni aytishkmiz mumkinki, oxshatish va uning qisqargan shakli bolgan metaforalar matnda asosiy kognitiv-semantik ahamiyat kasb etishi bilan birgalikda, til sohiblarining milliy-madaniy tafakkuriga xos jihatlarni ham namoyon qiluvchi hodisa bola oladi. Oxshatish va metaforalar asosiga qurilgan matnlar muayyan tilda qoliplashgan matn shakllari (ularni matnning pretsedent shakllari tarzida ham baholash mumkin)ni aniqlash imkoniyatini ham beradi.

ASOSIY QISM

Paremiologiya (yunoncha: paroimia — hikmatli so'z, zarbulmasal va ... logiya) — 1) ma'lum bir tildagi avloddan avlodga og'zaki shaklda ko'chib yuruvchi, ixcham va sodda, qisqa va mazmundor, mantiqiy umumlashma sifatidapaydo bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralarni — paremalarni o'rganadigan fan sohasi; 2) muayyan tilda mavjud bo'lgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralar — paremalar tizi-mi. Paremalar avloddan avlodga faqat og'zaki holdagina o'tib kelganligi, xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lganligi uchun adabiyotshunoslikning o'rganish ob'yekti hisoblanadi, chunki ularning aksariyati ko'pincha she'riy shaklga o'xshaydi va ularda o'xshatish, antiteza,

anafora, alliteratsiya, kinoya, piching kabi bir qancha tasviriy vositalar qo'llanadi. Shu bilan birga paremlar so'zlardan tuzilib, ma'lum bir fikrni ifodalovchi gaplardan iborat bo'lgani uchun tilshunoslikning ham o'rganish ob'ektidir. P. ana sho' 2 jihatni o'zida birlashtiradi. Paremlarning kelibchiqishi, tarixan rivojlanishi va ma'no xususiyatlarini o'rganuvchi P. frazeologiya bilan chambarchas bog'liq. P. tilda mavjud bo'lgan turli xil barcha iboralarni o'rganadi, frazeologiya esa uning bir qismi sifatida faqat ko'chma ma'noli turg'un birikmalarni o'rganadi. Shu jihatdan ular o'zaro farqlanadi. O'rganish ob'ektining birligi, ya'ni bir necha so'zdan tashkil topgan turg'un, barqaror birikmalarni tekshirish P. bilan frazeologiyaning o'xshash, umumiy tomoni hisoblanadi. Paremlarni to'plash, o'rganish Mahmud Koshg'ariy ("Devonu lug'otit turk") va Gulxaniy ("Zarbulmasal") zamonlaridan to hozirgi kunlarga davom etib kelmoqda. Bilamizki, til har bir xalqning ma'naviyatini, qadriyatini va o'ziga xos jihatlarini ifodalashda muhim omil sanaladi. Ko'plab olimlar Henl P. (1958), Sepir E. (1958), G.G Morian (1986), Kramsh C. (1993) madaniyat va tilning bo'g'liqligi kabi masalalarga o'z ishlarida to'xtalib o'tganlar. Maqollarning lingvokulturologik sifatlariga to'xtalgan holda olimlardan Nida quyidagilarni bayon etadi:

“ one of the most challenging aspects of investigating proverbs of a language is the fact that, being considered as one of the best examples of cultural-linguistic interaction, its categories and identified units are continuously changing, so as culture and language are. This is due to the fact that, contrary to fol or intuitive conceptions, language does not lie in dictionaries nor in grammars, but it only exists in the people's minds. [75;55-75]

Nida maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo'lgan leksema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi.

Haqiqatdan ham Til va ma'daniyat bir-biriga bog'liq ravishda rivojlanadi. U maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo'lgan sistema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda aks etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati ochi beriladi. [1]

Aslida tadqiqot ishimizning asosiy qismidan biri bo'lmish ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik xususiyatlarini ko'rib chiqib, ularning o'xshash va farqli jihatlarini solishtirish eng muhim bosqichlardan biridir. Shu sababli yuqorida keltirilgan nazariyalariga asoslangan holda bir qancha o'zbek va ingliz

tilidagi "ovqat" semasiga doir maqollarini chuqur tahlil qilib chiqdik. Ularda xalq turmush tarzi qay darajada ifodalanganligini misollar bilan keltirishga va ikki tilda mavjud bo'lgan maqollarning solishtirma tahlili orqali o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatishga xarakat qildik.

MUHOKAMA

Biz boshqa tillardagi maqollarni o'z ona tilimizga solishtirib tahlil qilganimizda o'zaro o'xshashliklar va sezilarli farqlarni ko'rishimiz mumkin. Bunda , albatta, xalqlar o'rtasidagi madaniy va ijtimoiy jihatlar muhim o'rin tutadi.

Quyida bir qator ingliz va o'zbek maqollarini tahlil qilamiz:

"Forbidden is the sweetest"- "Qo'shnining tovug'i g'oz ko'rinar, kelinchagi-qiz"

"The rotten apple injures it's neighbour's"- "Bitta tirroqi buzoq podani bulg'aydi"

"The sauce is better than the fish"- " O'zi bir tanga, to'ni ming tanga"

"He must have a long spoon that sups with the devil". Inglizcha varianti: Shayton bilan ovqatlangani o'tirsang uzunroq qoshiq ol. O'zbekcha varianti: Yomondan to'n kiysang, to'yda to'nim ber deydi.

O'xshash jihati shundaki, o'zbek va ingliz tillaridagi shayton va do'zzax so'zlari ishlatilgan maqollar ko'p hollarda salbiy ma'noni anglatadi va bu jihatlari bilan o'zbek va ingliz xalqining diniy qarashlaridagi ayrim tushunchalar tilda bir xil holatda tushuniladi va ishlatiladi.

XULOSA

Demak, o'zbek va ingliz xalq maqollarida mavzu jihatidan bir-biriga o'xshash maqollarning ekvivalentlarini topish mumkin. Natijada har qanday mavzudagi maqolni olmag, u har ikkala tilda o'z muqobil variantiga egadir. Buning asosiy sababi shuki, barcha insoniyatga xos xislatlar hamma millatga xosligidadir. Biroq biz bu fikrlarimiz bilan o'zbek va ingliz tillaridagi maqollar aynan bir xil qo'llanilish o'rniga ega degan fikrni keltirolmaymiz. Shunchaki biz ingliz va o'zbek maqollarida uchraydigan mavzularning har ikki tildagi maqollarda mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab olmoqchimiz xolos. Shu o'rinda maqollarni alohida tahlil qilsak, ulardagi ma'no-mazmun barchasida ham bir xil emasligini ko'rishimiz mumkin. Muhimi ingliz tilidagi ma'lum bir mavzudagi maqollar o'zbek tilida ham uchrashi yoki aksincha o'zbek tilidagi ma'lum bir mavzudagi maqollar ingliz tilida ham uchrashi mumkin ekanligini isbotladik. Demak, ingliz va o'zbek maqollari ustida mavzu jihatidan olib borgan tadqiqotimizga ko'ra, o'zbek maqollarida uchraydigan barcha mavzularning ingliz tilidagi maqollarda ham uchratishimiz mumkin degan xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Филицына В.П. О пословицах и поговорках как материале фразеологического словаря. В кн.: Проблемы фразеологии. – М – Л.,1964. – 78 ст.
2. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs–Maqollar– Пословицы. – Т.: Mehnat, –2000. –398 b. 3. Камбарова
3. А. Актуализация фразеологических единиц в языкеанглийской газеты. – М.,1977; -166 ст.
4. Mamatov A.E. Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida leksik va frazalogik norma muammolari. – Toshkent: 1991. – 274 b.
5. “O'zbek xalq maqollari” T. Mirzayev, A. Musaqulov. Toshkent(2005)
6. J. Raymond “Naprijonnost v poslovitsah” Zapadny folklor. 1956
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Proverb>
8. Makhmatkulov, K., Gaziyeva, S., & Ashirova, M. (2020). LANGUAGE INTERFERENCE IN UZBEK AND ENGLISH. nternational Journal for Innovative Engineering and Management Research A Peer Reviewed Open Access International Journal, 09(09), 198-201
9. Usmonova, G. (2020). Borrowings of English vocabulary and their distinctive features. Экономика и социум, 72(5), 98-100.
10. Shohimardonova, M. O. (2020). the role of polysemantic verbs in the English and Uzbek languages. Amaliy lingvistika va adabiyotshunoslik muammolari, 1(2), 208-211.
11. Berdiyurov H., Rasulov R., Uzbek tilining paremiologik lug'ati, T., 1984. Abdurahob Madvaliyev.[1]

